

Makale Geliş Tarihi

18.03.2026

Makale Yayın Tarihi

29.06.2026

Rıfat Ilgaz Şiirlerinde Türkiye Ekonomisi (1940-1993)

The Turkish Economy in the Poetry of Rıfat Ilgaz (1940–1993)

Atilla AYDINDr. Öğr. Üyesi, İstanbul Gelişim Üniversitesi, İstanbul, Türkiye, Orcid: [0000-0002-9265-5930](https://orcid.org/0000-0002-9265-5930)**Özet**

Cumhuriyetin kurulmasından itibaren Türkiye ekonomisi çeşitli dönüşümlere uğramıştır. Türkiye’de uygulanan farklı iktisat politikalarının farklı sonuçları olmuştur. Genel olarak ekonomik gelişme ve değişimler, makroekonomik veriler üzerinden takip edilmektedir. Ancak makroekonomik veriler üzerinden yapılan değerlendirmeler, ekonomik gelişmelerin geniş kitleler üzerindeki etkilerini çoğu zaman yansıtamamaktadır. Bu çalışmanın amacı, Rıfat Ilgaz şiirleri üzerinden Türkiye’deki iktisadi gelişmelerin geniş kitlelerde ne şekilde karşılık bulduğunun belirlenmesidir. Çalışmada Türkiye ekonomisi tarihsel dönemlere ayrılarak ele alınmış; her dönemin ekonomik koşulları, toplumsal değişimleri ve bunların Rıfat Ilgaz’ın şiirlerine nasıl yansıdığı değerlendirilmiştir. Çalışma, şairin tanıklık ettiği 1940’lı yıllar ile 1990’lı yılların başı arasındaki dönemi kapsamaktadır. Çalışma; Rıfat Ilgaz’ın yalnızca edebî bir kimlik taşımadığını, aynı zamanda ekonomik ve toplumsal gerçekleri şiir diliyle görünür kılan eleştirel bir gözlemci olduğunu ortaya koymaktadır. Bu bağlamda şiirlerin, Türkiye’nin ekonomik dönüşümünü anlamada önemli bir kaynak niteliği taşıdığı sonucuna ulaşılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Türkiye Ekonomisi, Şiir, Rıfat Ilgaz**Abstract**

Since the founding of the Republic, the Turkish economy has undergone various transformations. The different economic policies implemented in Türkiye have yielded varying results. Generally, economic development and changes are tracked through macroeconomic data. However, assessments based on macroeconomic data often fail to reflect the impact of economic developments on the broader public. The aim of this study is to determine how economic developments in Türkiye are reflected among the broader public through the poetry of Rıfat Ilgaz. The study examines the Turkish economy by dividing it into historical periods; it evaluates the economic conditions and social changes of each period and how these are reflected in Rıfat Ilgaz’s poetry. The study covers the period from the 1940s to the early 1990s, which the poet witnessed. The study demonstrates that Rıfat Ilgaz was not merely a literary figure but also a critical observer who made economic and social realities visible through the language of poetry. In this context, it concludes that his poems serve as an important source for understanding Türkiye’s economic transformation.

Keywords: Turkish Economy, Poetry, Rıfat Ilgaz

1. GİRİŞ

Cumhuriyetin ilk yıllarında Türk şiiri, farklı kulvarlardaki şairlerin eserleriyle gelişmiştir. Ziya Gökalp ve Mehmet Emin Yurdakul gibi milliyetçi şairler hececilik akımını sürdürmeye devam ederken, Yahya Kemal ve Ahmet Haşım gibi şairler gelenekçilikten modern şiire geçişin temsilcileri olmuşlardır. Diğer yandan Mehmet Akif Ersoy İslamcı geleneğin, Nazım Hikmet ise Marksist geleneğin temellerini atmıştır. Enginün (2025), bu sınıflandırmada Nazım Hikmet, Ercüment Behzat Lav gibi şairleri memleket meselelerinin çözümü için Marksizm'i önerenler olarak tanımlamaktadır. 1940'lı yıllarda ise Türk şiirine Garip Akımı hâkim olmuştur. Orhan Veli Kanık, Melih Cevdet Anday ve Oktay Rıfat'ın başlattığı bu akım, Marksist çizgide olmamakla birlikte toplumcu şiire doğru bir değişim başlatmıştır. Söz konusu akımda şiirlerin içeriği önemli olup; vezin, kafiye gibi unsurlardan arınma amaçlanmıştır (Tuncer, 2001: 603). İlhami Bekir Tez, Atilla İlhan, Rıfat Ilgaz, Niyazi Akıncıoğlu gibi şairler de 1940 ve 1950'lerde önemli eserler vermiş olan diğer bazı toplumcu şairlerdir (Aydoğdu, 2017: 276-278).

1960 sonrasında da toplumcu şiir gelişerek devam etmiştir. Bu dönemde de toplumcu şiirde halkın yaşadığı ekonomik sorunlar şiirlere konu edilmiştir. İsmet Özel, Nihat Behram, Atıl Behramoğlu, Gülten Akın, Egemen Berköz, Hasan Hüseyin dönemin başlıca toplumcu şairleridir. Şairlerin şiirlerine bakıldığında sadece belirli bir siyasi grubu hedeflemedikleri, tüm halkı ilgilendiren meseleler üzerinde şiirler yazdıkları görülmektedir. Köyden kente göç, geçim sıkıntısı gibi konular yoğunlukla işlenmiştir. Bu çalışmada söz konusu şairlerden Rıfat Ilgaz'ın şiirlerine odaklanılmıştır. Çalışmanın amacı, Türkiye ekonomisinin Rıfat Ilgaz şiirlerine nasıl yansıtıldığının belirlenmesidir. Ayrıca iktisadi veriler içinde belirlenemeyen halkın yaşadığı sorunların Rıfat Ilgaz'ın dizeleriyle ortaya konması amaçlanmaktadır. Çalışmanın kapsamı, Rıfat Ilgaz'ın eser vermeye başladığı 1940'lı yıllardan 1990'lı yıllara kadar uzanmaktadır. Bu çerçevede şairin Yarenlik (1993), Sınıf (1993), Devam (1993), Üsküdar'da Sabah Oldu (1993), Soluk Soluğa, Karakılçık, Uzak Değil (1993), Güvercinim Uyur mu (1993), Kulağımız Kirişte (1993), Ocak Katırı Alagöz (1993) kitapları incelenerek Türkiye'nin ekonomik gelişmeleri incelenmiştir.

Rıfat Ilgaz, 1911 yılında Kastamonu ilinin Cide ilçesinde doğmuştur. Babası Hüseyin Vehbi Bey memurdur. İlkokulu Terme'de, ortaokulu Terme'de tamamlamıştır. Babasının ölümü üzerine 1928 yılında lise hayatını bırakmış, muallim mektebine geçmiştir. 1930 yılında muallim mektebini bitirdikten sonra Bolu'da altı yıl ilköğretmenliği yapmıştır. 1938 yılında Gazi Terbiye Enstitüsü'nü bitirerek Türkçe öğretmeni olmuştur. Adapazarı'na tayin olmuş, ancak hastalanınca İstanbul Karagümrük Ortaokulu'na tayini çıkmıştır. İstanbul'da bir yandan Türkçe öğretmenliği yaparken diğer yandan felsefe eğitimi almıştır. 1943 yılında Karagümrük Ortaokulu'nda bir öğretmenle kavga ettiği için okuldan ayrılmıştır. 1944'ün Ocak ayında yayımladığı Sınıf kitabı nedeniyle cezaevine girmiştir. 1946 yılında öğretmenliğe tekrar dönmüş, ancak 1947 yılında öğretmenlik hakkını kaybetmiştir. Şiir, roman, öykü alanlarında çok sayıda eser veren Ilgaz, 1993 yılında hayata gözlerini yummuştur.

Çalışmada, uygulanan iktisat politikalarına göre dönemler esas alınmış ve ele alınan her dönemin ekonomik gelişmeleri ile bu gelişmelerin Rıfat Ilgaz şiirlerine yansımaları bir arada incelenmiştir. Girişten sonraki ikinci bölümde 1940-1949 dönemi incelenmiştir. Bu dönem İkinci Dünya Savaşı yıllarını kapsamakta olup, tüm dünyada krizlerin yaşandığı bir dönem olarak öne çıkmaktadır. Üçüncü bölümde 1950-1959 dönemi ele alınmıştır. Söz konusu dönem, Türkiye ekonomisi için liberalleşme ve dünya piyasalarına eklemlenme dönemi olarak değerlendirilebilir. Dördüncü bölüm, 1960-1979 yıllarını kapsamakta ve bu dönem Türkiye ekonomisinde planlı ekonomi dönemi olarak değerlendirilmektedir. Beşinci bölümde neoliberal dönem olarak adlandırılan 1980 sonrası döneme odaklanılmıştır. Bu dönem aynı zamanda küreselleşmenin hâkim olduğu bir dönem olup, Türkiye ekonomisinin de dönemin ekonomik şartlarına uyum çabalarını ifade etmektedir, Son bölüm ise sonuç kısmına ayrılmıştır.

2. 1940-1949: Savaş Ekonomisi

1923 yılında kurulan Türkiye Cumhuriyeti, savaşta elde ettiği zaferleri ekonomik yaşamda da sürdürmeyi hedeflemiştir. Bu çerçevede henüz cumhuriyet kurulmadan 17 Şubat 1923 tarihinde İzmir’de bir iktisat kongresi düzenlenmiş ve bu kongrede sanayileşme hedefi açıkça ortaya konmuştur. Milli bir sanayi sektörünün oluşturulması kongrenin ana teması olmuştur (Boratav, 2015: 46). Bu bağlamda sanayinin gelişmesine yönelik iktisat politikaları benimsenmiştir. Cumhuriyetin ilk yıllarında 1923-1929 arası liberal dönem, 1930-1938 dönemi ise devletçi dönem olarak sınıflandırılmaktadır. Uygulanan iktisat politikaları farklı olsa da hedef sanayileşmedir. Ancak devletçi dönemde ilkinden farklı olarak devlet, bütün ağırlığıyla ekonominin içinde olmuştur. Bu dönemde kurulan Sümerbank, mevcut sanayi işletmelerini yönetmek ve yeni işletmeler açmak üzere organize edilmiştir (Kazgan, 1981: 8). Türkiye’de uygulanan devletçilik modeli, özel sektörü rakip olarak görmemiş, aksine özel sektörü güçlendirmeyi hedeflemiştir (Avcıoğlu, 1995: 459). Özel sektörün toplam ekonomi içindeki payının azalmaması için çalışmalar da yapılmıştır (Kuruç, 1987: 106). Bu dönemde sanayi planlarıyla kalkınma hedeflenmiştir. Birinci Beş Yıllık Sanayi Planı başarıyla uygulanınca 1936 yılında İkinci Beş Yıllık Sanayi Planı hazırlanmış, ancak 1939 yılında patlak veren İkinci Dünya Savaşı nedeniyle bu plan uygulanamamıştır (Kuzucu, 2002: 83).

Savaş yılları, Türkiye ekonomisi için gerileme yılları olarak değerlendirilebilir. Türkiye resmen savaşa girmese de ekonomik olarak savaş koşullarını bütünüyle yaşamıştır. Askeri harcamalardaki artışlar denk bütçe politikasını uygulanamaz hâle getirmiş ve harcamalar ancak para basarak finanse edilebilmiştir (Kafaoğlu, 2002: 29-30). Bu durum ekonomide enflasyon üretmiş ve savaş boyunca enflasyon meselesi, Türkiye’nin sorunu olmuştur. Savaşın Türkiye ekonomisine diğer bir etkisi ise işgücündeki azalma olarak ifade edilebilir. 1 milyon kişinin silâh altına alınması, çalışabilir nüfusu azaltmış ve toplam üretim azalmıştır. Üretimdeki azalmaya ithalat zorlukları da eklenince büyük şehirlerde gıda sorunu ortaya çıkmıştır. Bu koşullarda stokçuluk başlamış ve karaborsa olgusu ortaya çıkmıştır. Bu çerçevede fiyatlarda çok yüksek bir artış görülmüştür (Yenal, 2001: 99).

Savaş yıllarında iki farklı hükümet kurulmuş ve hükümetler ekonomik sorunlarla mücadele etmek amacıyla çeşitli iktisat politikaları uygulamışlardır. İlk hükümet Refik Saydam hükümeti olup, bu dönemde çok sıkı fiyat denetimleri uygulanmıştır. Ayrıca hükümet üretime düşük fiyatlarla el koyma politikası izlemiştir. Hükümet tarafından politika aracı olarak kullanılan Milli Korunma Kanunu ile çok sıkı tedbirler alınmış, neredeyse tüm ekonomi devlet kontrolüne geçmiştir. Ancak tüm tedbirlere rağmen fiyat artışlarının önüne geçilememiş ve kıtlık sorunu ortaya çıkmıştır. Kıtlıkla mücadele amacıyla tarım ürünleri üzerindeki baskılar da arttırılmış ve buğday, pamuk, şeker pancarı gibi tarımsal ürünler devlet tarafından piyasa fiyatlarının altında alınmıştır (Tekeli ve İlkin, 2014). 1942 yılında Refik Saydam’ın ölümünün ardından Şükrü Saracoğlu hükümeti kurulmuştur. Saydam hükümeti katı denetimleri gevşetmiş, ürünlerin bir bölümünün piyasada satılabilmesine izin vermiştir. Ancak bu uygulamalar fiyatların daha da yükselmesine sebep olmuştur. Enflasyon, karaborsa, vurgunculuk, stokçuluk gibi sorunlar artmıştır. Bu sorunlarla başa çıkabilmek amacıyla hükümet, çözüm arayışına girmiş ve iki farklı uygulamayla iktisat politikalarına yön verilmiştir. Söz konusu uygulamalardan ilki, Varlık Vergisi olup savaş koşullarında haksız yüksek kazanç elde edenlerin vergilendirilmesi amaçlanmıştır (Aksanyar ve Biçer, 2008: 382). Varlık vergisi, bir defaya mahsus olmak üzere servet üzerinden hesaplanarak tahsil edilmiştir. Ancak varlık vergisinin adaletsiz bir uygulama olduğu yönünde eleştiriler getirilmiştir. Nitekim toplam varlık vergisinin %87,5’i Müslüman olmayan nüfustan tahsil edilmiştir (Ökte, 1951: 47). İkinci uygulama ise Toprak Mahsulleri Vergisi olup, bu uygulamayla da tarımsal kazançların vergilendirilmesi hedeflenmiştir. Bu iki uygulama ile 315 milyon TL Varlık Vergisi, 167 milyon TL Toprak Mahsulleri Vergisi tahsil edilebilmiştir (Boratav, 2015: 88).

Savaş sonrasında 1946 yılından itibaren Türkiye yeni bir dönüşüm sürecine girmiştir. 1946 yılında çok partili hayata geçilmiş ve ilk defa genel yapılmıştır. Seçimler nedeniyle zaman zaman popülist politikaların uygulanmaya başlaması ile birlikte zaman zaman gelir dağılımında da düzelmeler görülmüştür. Ancak asıl ekonomik dönüşüm, serbestleşme noktasında olmuştur. Özellikle dış ticaret serbestleştirilmiş ve bunun sonucunda ithalatta önemli artışlar yaşanmıştır.

Savaş yıllarında yaşanan ekonomik sorunlar, geniş halk kitlelerinde önemli etkiler meydana getirmiştir. Makroekonomik verilerde görülemeyen bu etkileri daha iyi anlayabilmek amacıyla bu çalışmada Rıfat Ilgaz şiirlerine odaklanılmıştır.

Savaş yıllarında özellikle sanayide işçi haklarının ihlal edildiğini anlatan Alişim şiirinde Rıfat Ilgaz, dönemin sanayisinde işçilerin çalışma koşulları hakkında fikir vermektedir. İş kazalarının sıradanlaşmasını anlatan bu şiir 1943 yılında yazılmıştır.

Kasnağından fırlayan kayışa

Kaptırdın mı kolunu Alişim!

Daha dün öğle paydosundan önce

Zilelinin gitti ayakları,

Yazıldı onun da raporu:

"ihmalden!"

Gidenler gitti Alişim,

Boş kaldı ceketin sağ kolu...

...

Döneme ilişkin bir başka şiiri ise aşağıdaki gibidir.

Yoklama defterinden öğrenmedim sizi,

Benim haylaz çocuklarım!

Sınıfın en devamsızını

Bir sinema dönüşü tanıdım,

Koltuğunda satılmamış gazeteler...

Dumanlı bir salonda

Kendime göre karşılarken akşamı,

Nane şekeri uzattı en tembeliniz...

Götürmek istedi küfesinde

Elimdeki ıspanak demetini

En dalgını sınıfın!

İsterken adam olmanızı

Çoğunuz semtine uğramaz oldu okulun

Palto, ayakkabı yüzünden.

...

Rıfat Ilgaz'ın bu şiirinde de yoksulluğun çocuklardaki yansıması görülmektedir. Dönemin şartlarında çocukların okula bile gidemedikleri çarpıcı bir biçimde anlatılmaktadır. Dönemin iâşe sorunu ise aşağıdaki dizelerde öne çıkmaktadır.

...

*Nafakamızı sattılar önümüzde,
Sakladılar yağımızı peynirimizi,
Rızkımızdan para kazandılar
Hoş gördük.*

Gün oldu

*Nar gibi kızarmış ekmekleri bekleyen
Tezgâhtarı bile kıskanmadık.*

...

Bu dönemde enflasyon ve fiyatlar genel düzeyinin yüksekliği aşağıdaki dizelere yansımıştır.

*Yekpare camların arkasında
Soğuğa yağmura karşı gülen
Kalın paltolu mankenler...
Birbirinizi süzer tepeden tırnağa*

Karşılıklı gülümsersiniz!

Teki aylık kazancını geçen

Bir çift ayakkabı karşısında,

Kötü şeyler düşünmezsın,

Biçimine hayranlıktır duyduğun,

Unutursun su içinde yüzen ayaklarını.

...

Dönemin darlık koşullarını ise aşağıdaki dizelerde görmek mümkündür.

...

Yağlar ortalıktan çekileli

Kasaba fazlaca yüklendik.

Beş kilo kuyruk oldu, şimdiden,

Elin Eğinlisinin ağzını

Nasıl kapatırsın aybaşında?

...

Bu dönemin öne çıkan diğer bir ekonomik gerçekliği olan karaborsa, vurgunculuk, yolsuzluk olguları ise şairin aşağıdaki dizelerinde vurgulanmıştır.

Kimini vurguncu yaptı 39 harbi,

Kimini karaborsacı

Laf olur diye dost çayı içmeyenler,

Mahkemelik oldu rüşvet yüzünden.

Gaz fişi, ekme karnesi derken

Kimler karışmadı ki piyasaya.

“Kimini sefil etti 39 harbi,

Kimini şair etti.”

...

3. 1950-1959: Liberalleşme

İkinci Dünya Savaşı sonrasında 1946 yılından itibaren Türkiye yeni bir dönüşüm sürecine girmiştir. Siyasal açıdan 1946 yılında çok partili demokratik yaşama geçilmiş ve ilk defa seçim yapılmıştır. Ekonomik dönüşüm ise serbestleşme çerçevesinde gerçekleşmiştir. Özellikle dış ticarete özgürlükçülük anlayışı benimsenmiş ve bu çerçevede ithalat yükselmiştir. Ancak ihracat ithalat kadar yükselmemiş ve dış ticaret açıkları belirginleşmiştir. 1930 yılından itibaren sürekli olarak dış ticaret fazlası veren Türkiye ekonomisi, 1947 yılında dış ticaret açığı ile karşı karşıya kalmış ve günümüze kadar dış ticaret fazlası verememiştir. Siyasal iktidar, söz konusu değişimi aslında planlamamıştır. Hatta 1946 yılında hazırlanan sanayi planı, devletçi iktisat politikalarını içermektedir (Ay, 2012: 158). Bu plan Beş Yıllık İvedili Sanayi Planı olarak ifade edilmiştir (Tekeli, 1981: 309). Ancak 1946’da hükümet değişmiş ve yeni kurulan Recep Peker hükümeti devalüasyon kararı almıştır. Bu çerçevede planın uygulanmasında bir belirsizlik doğmuştur. 1947 yılının Kasım ayında Ekonomi Bakanlığı raporunda 160 milyon TL’lik projenin ertelenebileceği açıklanmıştır (Tezel, 2002: 324). 1946 İvedili Sanayi Planı’nın hazırlanmasında Kadro hareketinin önemli rolü bulunmaktadır. Planın hayata geçirilememesindeki diğer bir faktör ise uluslararası konjonktürdür. Savaş sonrasında ABD tarafından Avrupa’ya yardım uygulaması başlatılmıştır. Marshall yardımları olarak adlandırılan bu yardımlara Türkiye de talip olmuş ve İvedili Sanayi Planındaki yatırımları finanse edebilmek için 615 milyon dolar yardım istemiştir (Aydoğan, 2000: 500). Ancak planın devletçi bir plan olması nedeniyle yardım ABD tarafından kabul edilmemiştir. Bu çerçevede 1947 yılında Türkiye İktisadi Kalkınma Planı adıyla yeni bir plan ortaya konmuş ve bu planla özel sektör ekonominin merkezine alınmıştır. Böylece Türkiye yardımlardan faydalandırılmış ve Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı’na (OECD) kabul edilmiştir (Kansu, 2004: 34). Liberalleşme eğilimi dış ticarete başlamış ve önceki dönemlerin aksine tarım merkezli bir ekonomik yapı ortaya çıkmıştır.

1950 sonrasında yaşanan siyasal iktidar değişikliği, siyasal bir dönüşüm olmakla birlikte ekonomik bir dönüşüm barındırmamaktadır. 1946’dan itibaren Türkiye ekonomisi zaten liberal bir sürece girmiştir. 1946-1953 dönemi, iktisadi büyümenin hızlandığı bir dönem olarak öne çıkmaktadır. Bu dönemde Türkiye ekonomisi, yıllık ortalama %10,2 büyümüştür (Boratav, 2015: 103). Ancak büyümenin temel kaynağı olan tarımsal üretim 1954 yılından itibaren düşmeye başlamıştır. Bu çerçevede gıda ithalatı başlamış ve zaten yüksek seyreden dış ticaret açıkları sürdürülemez bir boyuta ulaşmıştır. Bu bağlamda 1954 yılında dış ticaret kontrolleri yeniden başlamıştır. Dönemin en büyük paradoksu liberal ekonomi politikalarıyla başlayıp korumacı iktisat politikalarına dönülmüştür. 1954 yılından itibaren IMF baskılarına karşın korumacı politikalara devam edilmiştir. Ayrıca tarım kesimine yönelik popülizm bağlamında enflasyon yükselmeye başlamıştır. Tüm bu sürecin sonunda 1958 yılında ekonomik krizle karşı karşıya kalınmıştır (Taş, 1995: 371). Ekonomik krize önlem olarak dış ticaret kontrolleri azaltılmış, tasarruf tedbirleri uygulanmış, bütçe gelirlerini arttırmak amacıyla kamu mallarına

zam yapılmıştır. Ancak ekonomik kriz siyasal krize dönüşmüştür. Yükselen enflasyon oranları nedeniyle ücret gelirleri düşmüş ve bu durum krizi daha belirgin hâle getirmiştir. Siyasal kriz aşılamamış ve bu dönem 27 Mayıs 1960 askeri darbesiyle sona ermiştir.

Liberalleşme dönemi ile ortaya çıkan gelir dağılımı adaletsizliği ve yoksulluğun derinleşmesi, Rıfat Ilgaz'ın dizelerine aşağıdaki gibi yansımıştır.

...

Hangi pazarda geçer kuru selam,

Kim ipler tavsiyeyi!

Feriköylü köpürür öfkesinden:

“Büsbütün şımarınız artık

Unuttunuz sırayı, saygıyı;

Hani heybende kızarmış tavuk,

Geç yağı, yumurtayı, pilici,

Çamsakızına da fit olduk!”

“Bana bak!” der, diker de kulağını,

“Sen kimin evini soruyorsun

Ne yağı, ne yumurtası be?

Hem ben kimim biliyor musun?

Karışsa karışsa bana... ”

...

Şairin bir başka şiirinde çalışanların yaşadığı yoksulluk durumu aşağıdaki dizelerde öne çıkmaktadır.

...

Usta bir makastar elinden çıkma

Bir kat esvabın yok, çivide asılı,

Şöyle işten çıkınca giyecek;

Keyfince ısmarladığın

Bir çift ayakkabın yok!

Boşta mısın, hayır!

İşin ıvır zıvır iş mi?

Kim demiş!

On saat ayak üstünde

Dizlerine kara su iner.

Yaz demez, kış demez,

Savurursun balyozu

Kan ter içinde.

*Bekârsın, delikanlısın,
Yıkanmış, ütülenmiş iki gömleğin
Niçin olmasın?*

*Topkapılım, Tatar Ali'm,
Soyun Bitpazarı'nda,
Giyin Bitpazarı'nda!*

Dönemin üretim darlığı ise şairin aşağıdaki dizelerine yansımıştır.

...

*Ekmekleri mısır bazlaması mı,
Bulgurlu mancar mı hâlâ bayram yemekleri?
Çok sıkıntı çektik Seferberlik'te,
Çok mısır yedik, vesikalı;
Bu sefer de vesikasız yemişler,
Gazsız, sabunsuz kalmışlar.*

...

Bu dönemdeki umudunu yitiren insanların dilinden Rıfat Ilgaz aşağıdaki dizeleri kaleme almıştır.

...

*Teker teker sökülmüşüz toprağımızdan,
Havamızdan, suyumuzdan olmuşuz.
Yaşamaktayız aynı çatının altında
Daha mahzun, daha hesaplı.
Rahat günlerin işçisi olacaktık,
Rahat günlerin şairi:
Bir çift sözüümüz vardı
Nar çiçeği, gül dalı üstüne,
Dudaklarımızda kaldı!*

Bu dönemde öte yandan ekonomik büyümeden yüksek pay alan kesimlerin yaşantısında önemli değişimler ortaya çıkmış. Şair bu duruma aşağıdaki dizeleriyle değinmektedir.

*Ortasındayız memleketin,
Uzak değiliz Ankara'dan
Yakınız yakın olmasına;
Gelen olmaz,
Halimizi gören olmaz.
Asfaltmış yolları boydan boya,
Lambalar yanarmış dizi dizi,*

Büyük laflar eden

Büyük adamları varmış.

Dayalı döşeli apartmanlarında

Seçme insanlar yaşarmış,

Yaşarmış yaşamasına.

Ama sokaklarında bizim kasabanın

İdare lambası yanmaz,

Göz gözü görmez, tozdan dumandan

...

4. 1960-1979: Planlı Ekonomi

1954 sonrasındaki dönemde maaş ve ücret geliri elde edenlerin refah payı azalmış ve bu durum ekonomik yaşamı olumsuz etkilemeye başlamıştır. Bu çerçevede planlı bir ekonomi düşüncesi öne çıkmıştır. 1960 yılı itibariyle uluslararası konjonktür de ülkeleri planlı ekonomiye geçmeye teşvik etmiştir. Özellikle SSCB'nin gelişmekte olan ülkeleri etkilemesi, gelişmiş ülkelerin gelişmekte olan ülkeleri planlı ekonomiye yönlendirmesine sebep olmuştur (Bulutay ve Uygur, 2014: 160). Bu bağlamda askeri yönetim de planlı ekonomiyi iktisadi kalkınmanın bir yöntemi olarak benimsemiştir (Kazgan, 2006: 95). Askeri darbe sonrasında hazırlanan yeni anayasa da planlı ekonomi anlayışı üzerine inşa edilmiş, planlamanın devletin görevi olduğu ifade edilmiştir (Sencer, 1994: 34).

1960 sonrası uygulanan planlamacı iktisat politikaları, 1930'lardaki devletçilik ve 1954 sonrası uygulanan korumacı politikalara göre farklılık arz etmektedir. 1930'lu yıllar başlangıç dönemi olarak değerlendirilebilir. Bir başka ifadeyle 1930'larda en temel tüketim mallarının üretimi hedeflenmiştir. Ancak 1960 yılına gelindiğinde bu hedeflerin tamamlandığı görülmektedir. Bu dönemde talebi artıran dayanıklı tüketim mallarının üretimi ön plana çıkmıştır. Bu çerçevede özellikle dayanıklı tüketim malları, genellikle yabancı sermaye ortaklığı yoluyla ülke içinde üretilmeye başlanmış ve ekonomiye yeni sanayi malları kazandırılmıştır. Ayrıca bu yeni ürünler uluslararası rekabete karşısında korumaya alınmıştır. Ancak bu politika üretimi arttırmış olmakla birlikte, üretilen malların uluslararası rekabet edebilirliğini arttıramamıştır.

Askeri darbe yönetimi, ilk olarak gelir dağılımında adalet vaat etmiştir. Gelir dağılımındaki adaletin ise ancak planlı ekonomi ile sağlanabileceği ifade edilmiştir. (Keyder, 2014: 179). Bu bağlamda 1960 yılının Eylül ayında Devlet Planlama Teşkilatı (DPT) kurulmuştur. DPT tarafından bu dönemde üç tane plan hazırlanmıştır. İlk plan kamu ağırlıklı iken, ikinci ve üçüncü planlarda özel sektöre odaklanılmıştır (Boratav, 2015: 128-129). Planlı dönemin dış ticaret politikası ise sabit döviz kuru ve dış ticaret kontrollerini içermektedir. Ancak uygulanan politikalar sonucunda dış ticaret açığı meselesi çözülememiş ve dönem boyunca süreklilik göstermiştir.

1974 yılına kadar planlı ekonominin hedeflerini belli ölçüde gerçekleştirdiği söylenebilir. İşçi dövizleri ve yerinde devalüasyon uygulamaları bağlamında dış ticaret açığı sorunu da telafi edilebilmiştir. Ancak 1974 yılında ortaya çıkan petrol krizi ile süreç değişmiş ve tüm dünyada yaşanan ekonomik kriz Türkiye'ye de sıçramıştır.

Planlı dönem bir bütün olarak değerlendirildiğinde Birinci Beş Yıllık Kalkınma Planı'nın ara mal ve yatırım malları üreten bir sanayi yapısı hedeflediği söylenebilir. Bu çerçevede devlet aktif bir rol üstlenmiş, özel sektörün ise teşvik politikalarıyla bu hedefi gerçekleştirmesi amaçlanmıştır. Bu çerçevede kamu işletmelerinin özel sektörü destekleme amaçlı politikalar

uygulayabilmeleri hedeflenmiştir (Kazgan, 1981: 16). Nitekim temel tüketim malları üretimi 1962 yılında %62,2 iken 1977 yılında %49,3 seviyesine düşmüştür. Ara mallar ve yatırım malları sanayiinde ise önemli artışlar yaşanmıştır. Bu dönemin başında ara mallar ve yatırım malları sanayiinin payı toplam %37,7 iken dönem sonunda %50'nin üzerine çıkmıştır (Aydın, 2025: 62).

Planlı dönemdeki iktisadi büyüme ve yapısal değişikliğe rağmen dış ticaret açıkları sorun olmaya devam etmiş, gelir dağılımında adaletin sağlanması amacı tam olarak gerçekleştirilememiş, artan refahtan geniş kitlelere pay aktarılamamıştır. Özellikle 1977 sonrasında ekonomik açmaz derinleşmiş, üretim darlıkları yeniden ortaya çıkmış, enflasyon yükselmeye başlamış, karaborsa tekrar gündeme gelmiştir. Ekonomik krize siyasi kriz de eklenince Türkiye önemli sorunlarla karşı karşıya kalmış ve bu dönem de askeri bir darbeye kapanmıştır.

Dönemin Rıfat Ilgaz şiirlerine yansımaları, makroekonomik verilerle çok örtüşmemektedir. Geniş kitlelerin yaşadığı yoksulluk, aşağıdaki dizelerde açıkça görülmektedir.

İştahımın gücünden arta kalan

Yarım dilim ekmekten utanyorum

Açların boyun büktüğü memlekette

Kişi özgürlükten laf etmemeli

...

Dönem boyunca tarımsal üretimde yaşanan yapısal değişim ve bu değişimin gündelik hayata yansımaları da Rıfat Ilgaz'ın aşağıdaki dizelerine konu olmuştur.

...

Döner ha döner taşlar dere boyunda

Taşlar kıracak çorbalık ister

Oğlan ister bulgur bulamaç

A beyler ben ni'deyim

Aç toprak susuz toprak

Azık ister bencileyin

Uzanır yakama yapışır

Torbanın dibinde iki hapaz tohumluk

Varıp serpsem kurtlar kuşlar kapışır

Oy ben kime gideyim

...

Ekonomide beklenti olgusu önemlidir. Rıfat Ilgaz aşağıdaki dizelerde beklentilerin negatif olduğunu ifade etmektedir. Ancak şair bir yandan da umut aşılacaktır.

...

Tam çağı işe başlamanın doğan günle

Bul içine tükürdüğün kitapları yeniden

Her satırında buram buram alın teri

Her sayfası günlük güneşlik

Utanma suçun tümü senin değil

Yırt otuzunda aldığın diplomayı

Alfabelik çocuk ol

...

Aşağıdaki dizelerde ise beşeri sermayenin en önemli kaynağı olan eğitimin durumu gözler önüne serilmektedir.

Karakışta

Karlı dağlardan aşıp

Karşı köye okula giden çocuk,

Sakın bu yorgun delikanlı olmasın?

Hani azığı belinde yalınayak

Uzunyazı'da sığır güden?

...

O değilse bir başkası,

Terme çayında çimen.

Sıkskası, sıtmalı değil de,

Bir gözünü kısıp da hani

Nişan alır gibi bakan çocuk?

...

Köydeki değilse kentteki

Yan tutmanın esrikliğinde

Aç susuz,

Stad kapılarında bekleyen.

...

Bu dönem sonunda ortaya çıkan fiyatlar genel seviyesindeki yükselme ve enflasyon olgusu da Rıfat Ilgaz'ın dizelerine yansımıştır. Aşağıdaki dizeler söz konusu sorunlara değinmektedir.

...

Şişe sattığın günlerdi,

El kantarında gazete sattığın günler...

Topu topu üç bardak şarap ederdi,

Ayak üstü içilecek,

Bir paket de Yenice.

Ne gazeteler para ediyor şimdi,

Ne de boş şişeler...

Etse de kulak asma!

Ayakta bile dikilemezsin

Koltuk meyhanelerinde.

Kaç para eder!

Aşağıdaki dizelerde ise gelecek kaygısı ve insanların çocuklarının geleceklerinden duyduğu endişe dile getirilmektedir.

Geride kalanlara ne bırakacağım,

Çocuklarıma,

Onların da çocuklarına?

Olsa olsa Karadeniz'den payıma düşeni...

Beş on evlek yer gökyüzünden.

5. 1980 SONRASI: Neoliberal Dönem ve Küreselleşme

1970'li yıllar dünyada ekonomik kriz yılları olarak öne çıkmıştır. Bu bağlamda tüm dünyada mevcut iktisat politikaları sorgulanmaya başlanmıştır. ABD ve İngiltere'nin önderlik ettiği liberal politikalara geçiş süreci kısa zamanda diğer ülkelere de yayılmıştır. Türkiye de bu rüzgârın dışında kalmamış ve 24 Ocak 1980 Kararları ile sürece eklenmiştir. Kararlar çerçevesinde önce uluslararası mal hareketleri serbest hâle getirilmiştir. Mal ve hizmet fiyatları ile faizlerin piyasa şartlarında oluşmasına izin verilmiştir. Ayrıca ithal ikameci büyüme modelinden ihracata dayalı büyüme modeline keskin bir geçiş yapılmıştır. Bu bağlamda devalüasyon, reel ücretlerin aşağı çekilmesi, vergi iadeler gibi ihracat teşvikleri uygulanmıştır. Liberalleşme sürecinin ikinci aşamasında ise finansal serbestleşmeye yönelik iktisat politikaları hayata geçirilmiştir. Ancak uluslararası finans hareketlerinin serbest bırakılması, Türkiye ekonomisini finansal krizlere karşı kırılgan bir yapıya büründürmüştür. Bu dönemde ihracat artmış, ancak bu artışın ve istikrarlı bir büyümenin sağlanabilmesinin bedelleri de olmuştur. Enflasyon, bu dönemin en önemli sorunu olarak öne çıkmaktadır. Enflasyonun gelir dağılımı üzerine yaptığı bozucu etki çerçevesinde yoksulluk meselesi de Türkiye ekonomisinin önemli bir gündem maddesi hâline gelmiştir.

Dış borçlanma olgusu da bu dönemin önemli bir sorunudur. Ayrıca dış borçlanma büyümeyi finanse ettiği için bu sorun giderek derinleşmiştir. Bu bağlamda büyüme eğilimi de yavaşlamıştır. Uluslararası konjonktürde de 1987 yılından itibaren kriz koşulları söz konusudur. Bir başka ifade ile bu dönemden itibaren dış kaynaklara ulaşma konusunda da sıkıntılar başlamıştır. Ayrıca Sovyetler Birliği'nin dağılması ve tek kutuplu bir dünyaya geçiş ile küreselleşme eğilimi tüm dünyada hız kazanmıştır. 1989 yılında ortaya çıkan işçi hareketleri de ekonomiyi istikrarsız hâle getirmiş ve Türkiye ekonomisi liberal ekonomi politikalarının tüm sorunlarını bir arada yaşamaya başlamıştır. Yaşanan huzursuzluklara karşı kamu işçilerinin ücretlerine zamlar yapılmış, tarım ürünlerinin fiyatları yükseltilmiştir. Ayrıca kamu işletmelerine ait malların fiyatları piyasa fiyatlarının altında olacak şekilde belirlenmiştir (Pamuk, 2021: 275). Bu gelişmeler karşısında bütçe açıkları yükselmiş, kamu işletmeleri zarar etmeye başlamış ve kamu bankalarında görev zararları meydana gelmiştir.

Sermaye hareketlerinin serbest hâle getirilmesiyle birlikte yabancı sermaye girişleri sayesinde ekonomik istikrarın sağlanması amaçlanmıştır. Ancak uluslararası sermayenin girişi serbest olduğu gibi çıkışı da serbesttir. Bu çerçevede sıcak para girişi ekonomik istikrar açısından hayati hâle gelmiştir. Ancak sermaye girişleri de bütçe açıklarına çözüm olmamış faiz oranları sürekli olarak yükselmiştir. Bir başka ifadeyle borçlanma maliyeti artarak sürdürülebilirliğini kaybetmiştir. Bütçe açıklarını kapatmak amacıyla para basma yoluna gidilmiş, bu durum para

arzını yükselterek enflasyon üretmiştir. Bu çerçevede 1990'lı yıllar yüksek enflasyon dönemi olarak Türkiye iktisat tarihine geçmiştir.

Rıfat Ilgaz'ın yaşamının son yıllarına denk gelen bu dönemde şairin eserleri, önceki dönemlere göre daha sınırlıdır. 1980 sonrası yaşanan sosyal dönüşümü şair aşağıdaki dizelerde ortaya koymuştur.

Büyük kentlerde artık

Çocuklar çember çevirmiyorlar...

Yazık!

Sokaklar tıklım tıklım

Çocuklara yer yok ki çevirsinler

Ama büyüklerin altında dört teker

Bir gidip bir geliyorlar!

İş mi yaptıkları sanki!

Belki iş... Kim bilir,

Belki de gösteriş...

Gelir dağılımının bozulması ve yoksulluk sorununun ortaya çıkmasını ise şair çocuklar üzerinden aşağıdaki gibi kaleme almıştır.

...

Ama nerelerdesiniz kuzucuklarım,

Hangi yangın yerinde?

Ne oldu o tatlı dilli,

Güleryüzlü öğretmenler,

Onlar da mı dinlencede

Oh, oh, ne güzel!

Ama bu işportacı da kim?

Bu simit tablası da ne?

Nerden çıktı bu boya sandığı?

“Hani ya demli çaydan içen!”

“Taze simit, gevrek simit!”

“Bayanlar buyrun!

Sutyenler, don lastikleri,

Çengelli iğneler, yorgan iğneleri!”

“On halka yüz lira,

Şansınızı deneyin!”

“Taze ayran, soğuk gazoz!

Buyrun Baylar,

Salonumuz da var yukarda!

Buyrun öğretmenim!”

Yoksulluk nedeniyle umudunu yitiren insanları temsilen aşağıdaki dizeler de dönemin geniş kitlelerdeki sonuçlarını ifade etmek açısından anlamlıdır.

...

Ne vermek istedimse sağlığımda,

Ne veremedimse,

Gizlenip kaçışlardan.

Biliyorum bu yüzden

Yokluğumu çekmeyecekler,

Hep yaşıyormuşum gibi gelecek onlara

Biraz ötelerde, uzaklarda.

Babamız diyecekler, dedemiz,

Dur durak bilmezdi,

Dert nedir, tasa nedir bilmezdi...

Neyi bildiğimi bilmeyecekler.

6. SONUÇ

Bu çalışmada Türkiye ekonomisinin geniş kitleler üzerindeki yansımaları Rıfat Ilgaz şiirleri üzerinden incelenmiştir. Rıfat Ilgaz'ın şiirleri yalnızca bireysel duyarlılıkların değil, aynı zamanda Türkiye'nin değişen ekonomik yapısının da edebî bir yansımasıdır. İncelenen dönemler göstermektedir ki Ilgaz, ekonomik dönüşümlerin toplum üzerindeki etkilerini sıradan insanların yaşamı üzerinden görünür kılmıştır. 1940'lı yıllardaki yoksulluk, savaş ekonomisinin yarattığı sıkıntılar, çok partili dönemde artan gelir eşitsizliği ve kentleşme süreçleri şairin şiirlerinde toplumsal gerçekçi bir bakışla ele alınmıştır.

Şair, ekonomik meseleleri doğrudan teorik bir çerçevede tartışmaktan çok işçi, memur, öğrenci ve geçim mücadelesi veren halkın gündelik yaşamını merkeze almıştır. Bu yönüyle şiirleri, dönemin ekonomik koşullarını istatistiksel verilerden farklı olarak insani boyutuyla aktaran önemli metinler hâline gelmiştir. Özellikle geçim sıkıntısı, işsizlik, düşük ücretler ve sınıfsal farklılıklar gibi konular, Rıfat Ilgaz'ın toplumcu anlayışıyla birleşerek eleştirel bir niteliğe bürünmüştür.

Ayrıca Rıfat Ilgaz'ın şiirlerinde ekonomik sorunların yalnızca maddi yoksunluk olarak değil, bireyin psikolojisini, umutlarını ve toplumsal ilişkilerini etkileyen çok yönlü bir mesele olarak işlendiği görülmektedir. Bu durum, şairin eserlerini yalnızca edebî değil, aynı zamanda sosyolojik ve tarihsel bir kaynak niteliğine de taşımaktadır. Sonuç olarak Ilgaz'ın şiirleri; Türkiye ekonomisinin farklı dönemlerdeki toplumsal etkilerini anlamada önemli bir pencere sunmakta, edebiyat ile ekonomi arasındaki ilişkinin güçlü örneklerinden birini oluşturmaktadır.

KAYNAKÇA

- Aksanyar, N. ve Biçer, M. (2008), II. Dünya Savaşında Çıkarılan Varlık Vergisinin Türk Basımında ve Kamu Oyunda Yansımaları, *Sosyal Bilimler Dergisi*, Sayı 21, *Dumlupınar Üniversitesi*, 379-400.
- Avcıoğlu, D. (1995), *Türkiye'nin Düzeni: Dün-Bugün-Yarın*, İstanbul, Tekin Yayınları.
- Ay, İ.C. (2012), II. Dünya Savaşı Ulusal Planlama Faaliyetleri: 1946 İvedili Sanayi Planı ve 1947 Türkiye İktisadi Kalkınma Planı'nın Karşılaştırmalı Analizi, *İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Mecmuası*, 62(1), 147-172.
- Aydın, A. (2025). *Cumhuriyetin 100. Yılında Türkiye Sanayi Tarihi: Ekonometrik Yaklaşım*. İstanbul, İstanbul Gelişim Üniversitesi Yayınları.
- Aydoğan, M. (2000), *Yeni Dünya Düzeni, Kemalizm ve Türkiye*, 2. Cilt, İstanbul, Otopsi Yayınevi.
- Aydoğdu, Y. (2017). Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatında Toplumcu Gerçekçi Şiirin Serüveni (1923-1950). *Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (USBED)*, 7(14), 267-282.
- Boratav, K. (2015), *Türkiye İktisat Tarihi*, İmge Kitabevi, Ankara.
- Bulutay, T. ve Uygur, E. (2014). *Türkiye Ekonomisi İçin Ekonometrik Model Oluşturma Deneyimi: 1960-1986, Bir Duayen İle İktisat ve Finansı Çok Boyutlu Düşünmek*, (Der: Ali Arı), Ankara: Efil Yayınevi, 159-186.
- Enginün, İ. (2005), *Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı*. İstanbul: Dergâh Yayınları.
- Ilgaz, R. (1993). *Yarenlik*, İstanbul, Çınar Yayınları.
- Ilgaz, R. (1993). *Sınıf*, İstanbul, Çınar Yayınları.
- Ilgaz, R. (1993). *Yaşadıkça*, İstanbul, Çınar Yayınları.
- Ilgaz, R. (1993). *Devam*, İstanbul, Çınar Yayınları.
- Ilgaz, R. (1993). *Üsküdar'da Sabah Oldu*, İstanbul, Çınar Yayınları.
- Ilgaz, R. (1993). *Suluk Soluğa, Karakulçuk, Uzak Değil*, İstanbul, Çınar Yayınları.
- Ilgaz, R. (1993). *Güvercinim Uyur mu*, İstanbul, Çınar Yayınları.
- Ilgaz, R. (1993). *Kulağımız Kirişte*, İstanbul, Çınar Yayınları.
- Ilgaz, R. (1993). *Ocak Katırı Alagöz*, İstanbul, Çınar Yayınları.
- Kafaoğlu, A. B. (2002), *Varlık Vergisi Gerçeği*. İstanbul: Kaynak Yayınları.
- Kansu, G. (2004), *Planlı Yıllar Anılarıyla DPT'nin Öyküsü*, İstanbul, İş Bankası Kültür Yayınları.
- Kazgan, H. (1981), *Cumhuriyet Döneminde Türk İmalat Sanayiinin Gelişmesi Sempozyumu*, 23-26 Kasım.
- Kazgan, G. (2006), *Tanzimat'tan 21. Yüzyıla Türkiye Ekonomisi*, 3.Baskı, İstanbul, İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları.
- Keyder, Ç. (2014). *Türkiye'de Devlet ve Sınıflar*, 19.Baskı, İstanbul, İletişim Yayınları.
- Kuruç, B. (1987), *Mustafa Kemal Döneminde Ekonomi*, İstanbul, Bilgi Yayıncılık.

- Kuzucu, Y. (2002), *Türkiye’de Devletçilik Döneminde Planlı Kalkınma Deneyimi*, T.C. Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İktisat Anabilim Dalı, İktisat Tarihi Bilim Dalı Yüksek Lisans Bitirme Tezi, İstanbul.
- Ökte, F. (1951), *Varlık Vergisi Faciası*, İstanbul, Nebioğlu Yayınları.
- Pamuk, Ş. (2021), *Türkiye’nin 200 Yıllık İktisadi Tarihi*, 13. Basım, İstanbul, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları.
- Sencer, M. (1994), Türkiye’de Kalkınma Stratejileri ve Planlama Süreci, *Amme İdaresi Dergisi*, 24(4).
- Taş, R. (1995), Türk Mali Sisteminin Uzun Dönem 1923-1980 Gelişiminin yapısı ve Oransal Analiz Yöntemleriyle Değerlendirilmesi, *A.Ü. SBS Dergisi*, Cilt:50, s.355-382.
- Tekeli, İ. (1981), II. Dünya Savaşı Sırasında Hazırlanan Savaş Sonrası Kalkınma Plan ve Programları, *ODTÜ Geliştirme Dergisi*, 1979-1980 Özel Sayısı, Ankara, Saim Toraman Matbaası.
- Tekeli, İ. ve İlkin, S. (2014), *İktisadi Politikaları ve Uygulamalarıyla İkinci Dünya Savaşı Türkiye’si*, İkinci Cilt, İletişim Yayınları, İstanbul.
- Tezel, Y. S. (2002), *Cumhuriyet Döneminin İktisadi Tarihi*, 5.bs., Ankara, Tarih Vakfı Yurt Yayınları.
- Tuncer, H. (2001). *Cumhuriyet Devri Türk Edebiyatı–I*. İstanbul: Ders Kitapları A. Ş.
- Yenal, O. (2001), *Cumhuriyet’in İktisat Tarihi*. İstanbul: Creative.